

POLAND

POLAND

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСТЕРБАЧА.**Raxmatullayev Lutfillo Suyarovich**

Независимый научный сотрудник Ташкентского научно-исследовательского химико-технологического института
Работник Шуртанского газохимического комплекса.

Qiyomov Sharifjon Nozimovich

Доктор философии технических наук (PhD)
Ташкентский научно-исследовательский химико-технологический институт

Karimov Ma'sud Ubaydulla o'g'li

Доктор технических наук, профессор.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10687500>

Ключевые слова: черная сая, полиэтилен, полиэтиленовый воск, микрокальций, стеарат кальция, диоктилтерефталат моностеарат глицин.

Аннотация: В данной работе приданы полиэтилену особые свойства, улучшены его физико-химические свойства. Проверен анализ термостойкости содержания углерода в массовой доле полученных химических веществ.

Введение. Зависимость временного сопротивления деформации при растяжении от концентрации технического углерода проходит через максимальный показатель, где среднему уровню наполнения 10 % соответствует максимальный показатель [1; 19 с.].

Долгие годы считалось, что углерод может образовывать две кристаллические структуры – алмаз и графит. Открытие больших семейств углеродных молекул - фуллеренов (C_{60} , C_{70} , C_{76} , C_{84} , C_{90} и C_{94}) положило начало систематическим исследованиям поверхностных структур углерода. Основным элементом таких структур является графитовый слой – поверхность, выложенная правильными шестиугольниками с атомами углерода, расположенными в вершинах [2].

Введение простых модификаторов сопровождается повышением температуры хрупкости композита, снижением ударной вязкости и увеличением вязкости раствора. Поэтому задача поиска новых типов модификаторов, улучшающих механические свойства и минимизирующих указанные недостатки, считается актуальной задачей, определяющей направления исследований в этой области в последние несколько десятилетий. В этом отношении большой прогресс был достигнут с внедрением наномодификаторов за последние два десятилетия [3; 278 с.].

Экспериментальная часть: На первом этапе тщательно растираем воск в фарфоровой ступке. Все продукты были взяты в следующем количестве в специальный контейнер: добавлено 300 г полиэтилена, 50 г воска, 5 г стеарата кальция, 5 г микрокальция и 240 г шалфея черного, 100 г диоктилтерефталата, 50 г смеси моностеарата и глицина. и смесь постоянно перемешивали. Полученные продукты нагревали при температуре 85-95 °С в течение 3-4 часов. Мастербатч я приготовил из смеси веществ в виде гранул в экструдере.

Результаты эксперимента и их обсуждение: Результаты анализа проверяли путем анализа термостойкости образца.

Содержит результаты термомеханического анализа Мастербача с содержанием углерода - 23%. Результаты, полученные в ходе исследований, определяются по следующим формулам. $F = mg$ $F = 1.4 \cdot 10 = 14N$

$$S = \pi r^2 \quad S = 3.14 \cdot 0.6 \cdot 10^{-4} = 1.884 \cdot 10^{-4} = 188.4 \cdot 10^{-6} = 188 \text{mk m}^2$$

$$P = F/S \quad P = 14N / 188 \cdot 10^{-6} \text{m}^2 = 0.07 \cdot 10^6 \text{N/m}^2 = 0.07 \text{M N/m}^2$$

На рисунке- 1 ниже представлена термомеханическая схема образца мастербача.

На рисунке 1. термомеханическая кривая Мастербаха T – температура, °С; L- инверсия деформации, мкм;

Термомеханическая кривая образца остается постоянной до температуры 53°С.

наблюдается деформация, инверсия расширения (разбухание) деформации образца наблюдается в интервале температур 53-102°С.

Продолжение повышения температуры приводит к переходу полимерного образца 3 в высокоэластичное состояние. При повышении температуры от 102 до 1210°C образец подвергается постоянной деформации. Интервалы изменения температуры и деформации представлены в таблице 2.

№	Температура	Деформация
1	0°C - 53°C	0 мкм - (-1) мкм
2	53°C - 56°C	(-1) мкм - (-2) мкм
3	56°C - 59°C	(-2) мкм - (-3) мкм
4	59°C - 62°C	(-3) мкм - (-4) мкм
5	62°C - 72°C	(-4) мкм - (-5) мкм
6	72°C - 100°C	(-5) мкм - (-6) мкм
7	100°C - 102°C	(-6) мкм - (-7) мкм
8	102°C - 104°C	(-7) мкм - (35) мкм
9	105°C	(35) мкм - (50) мкм
10	106°C	(50) мкм - (70) мкм
11	107°C	(70) мкм - (90) мкм
12	108°C	(90) мкм - (110) мкм
13	109°C	(110) мкм - (140) мкм
14	110°C	(140) мкм - (165) мкм
15	112°C	(165) мкм - (185) мкм
16	113°C	(185) мкм - (200) мкм
17	114°C	(200) мкм - (235) мкм
18	115°C	(235) мкм - (270) мкм
19	116°C	(270) мкм - (300) мкм
20	117°C	(300) мкм - (340) мкм
21	118°C	(340) мкм - (380) мкм
22	119°C	(380) мкм - (440) мкм
23	120°C	(440) мкм - (470) мкм
24	121°C	(470) мкм - (495) мкм

Таблица 2. Приведены температурные и температурные интервалы деформации.

Поверхность образца, взятого для термомеханического анализа, равна 188 мкм² (рис. 1). При воздействии на образец Мастербаха силы тяжести 0,07 М Н/м² наблюдалось изменение деформации от 0 мкм до (-1) мкм в диапазоне температур от 00С до 530С. Сила деформации при температуре 53-560С равна (-1) мкм - (-2) мкм. Сила деформации при температуре 56-590С равна (-2) мкм - (-3) мкм. Сила деформации при

температуре 59-620С равна (-3) мкм - (-4) мкм. Сила деформации при температуре 62-720С равна (-4) мкм - (-5) мкм. Сила деформации при температуре 72-1000С равна (-5) мкм - (-6) мкм. Сила деформации при температуре 100-1020С равна (-6) мкм - (-7) мкм. Прочность деформации при температуре 102-1040С равна -7) мкм - (0) мкм.

При температуре 104-1210С в диапазоне от (0) мкм до (470) мкм происходит инверсия деформации образца (набухание). Анализ показывает, что при температуре 1210С происходит переход полимерного образца в высокоупругое состояние. состояние приводит к силе деформации (495) мкм. Наконец, при температуре 1210С наибольшая скорость инверсии деформации образца без изменения наблюдалась при (495)мкм.

Заключение: Анализ термостойкости. Рассмотрены результаты морфологических исследований маточной смеси с саджей черной. Наконец, при самой высокой температуре наблюдался наибольший показатель инверсии деформации образца без изменения.

Литература:

- 1.Баланев А.С. Физико-механические свойства полипропиленовых пленочных нитей с углеродными наполнителями: Автореф...дис. канд.техн.наук. СПб: СПбГУТД, 2010.-19 с.
2. А. В. Елецкий, Б. М. Смирнов. Фуллерены и структуры углерода// УФН - 1995. -Т.165. -№9. – С. 977-1009.
- 3.Микитаев А. К., Козлов Г. В., Заиков Г. Е. Полимерные нанокомпозиты. Многообразие структурных форм и приложений. М.: Наука, 2009. 278 с.